

MUESTRAS DE ROCA

Haz tu investigación

FAIR

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

Ayuda EPOS-SpN RED2022-134516-E financiada por MICIU/AEI/10.13039/501100011033

DOI: 10.5281/zenodo.12528551

1 Tomar posición GPS de las muestras y una foto del afloramiento.

2 Anotar quién, cuándo y cómo se han cogido las muestras.

3 Etiquetar las muestras con un código de identificación único y acordado anteriormente.

4 Fotografiar las muestras junto con una etiqueta con su nombre, escala de tamaño y de color.

5 Obtener un IGSN (International Generic Sample Number) para cada muestra:
<https://ev.igsn.org> o <https://www.geosamples.org>

6 Crear un DOI de la colección de muestras.

7 Citar los DOIs y los IGSN de las muestras en las publicaciones.

CAMPO

LABORATORIO

PRINCIPIOS

F

Findable

Datos fácilmente localizables, con identificadores únicos y metadatos detallados y accesibles.

A

Accessible

Datos y metadatos almacenados en un repositorio fiable, accesible por humanos o sistemas.

I

Interoperable

Datos y metadatos compatibles con otras herramientas y fuentes de datos, utilizando estándares y lenguajes comunes.

R

Reusable

Datos bien documentados con licencias claras que permitan su uso en diferentes contextos.